

KADININ ÇALIŞMA HAYATININ FIKHÎ AÇIDAN ANALİZİ

AN ANALYSIS OF WOMEN'S WORKING LIFE FROM A JURIDICAL PERSPECTIVE

Bahri KAN

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimler Ana Bilim Dalı İslam
Hukuku Bilim Dalı

kanbahri34@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0001-4789-8191>

ÖZET

Aile ve toplum huzurunu sağlamayı gaye edinen İslâm, kadına ve erkeğe fitratlarına uygun roller yüklemiş ve Müslüman her erkek ve kadının toplumsal rolüne uygun hareket etmesini esas almıştır. Biyolojik ve ruhsal açıdan farklı bir yaratılışa sahip olan kadın, İslâm hukukunun tanıdığı temel haklara sahip olmakla birlikte yaratılışındaki bu farklılık nedeniyle erkekle aynı değildir. Fiziksel ve bedensel bakımdan daha güçlü olması hasebiyle evin geçimini sağlama ve aileyi dış tehlikelere karşı koruma görevini erkeğe veren İslâm, fiziksel ve bedensel bakımdan daha zayıf, şefkati ve merhametinden dolayı daha duygusal olması nedeniyle evin düzenini sağlama ve çocuk yetiştirme görevini de kadına yüklemiştir. İslâm hukukuna göre, kadın ekonomik konularda erkek gibidir. Akıl baliğ her Müslüman kadın malını ve parasını tam bir yetkiyle kullanabilir, bağış ve vakıf işlemleri yapabilir. Ancak toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da kadın helal haram çizgisine riâyet etmek ve tesettürünü korumakla yükümlüdür. Ayrıca yapılan işten tam bir verim alabilmek için kadının fitratına uygun iş ve ortamlarda çalışması esastır. İslâmî ölçü ve esasların dikkate alınmadığı, kadın erkek ihtilâtının olduğu ve tesettürün tam korunmadığı iş ortamlarında kadının çalışması dinen sakıncalıdır.

Anahtar Kelimeler: İslâm hukuku, Kadın, Aile, Çalışma Hayatı, İhtilât.

ABSTRACT

Islam, which aims to ensure peace within the family and society, has assigned roles to women and men in accordance with their nature and has established the principle that every Muslim man and woman should act in accordance with their social roles. Women, who possess a different biological and psychological constitution, possess the fundamental rights recognized by Islamic law; however, due to this inherent difference, they are not the same as men. Because men are physically and bodily stronger, Islam assigns them the duty of providing for the household and protecting the family from external threats; conversely, because women are physically and bodily weaker and, due to their compassion and mercy, more emotional, Islam assigns them the duty of maintaining the household's order and raising children. According to Islamic law, women are equal to men in economic matters. Every Muslim woman of sound mind may use her property and money with full authority and may make donations and establish endowments. However, just as in every aspect of social life, women are obligated to adhere to the boundaries of what is lawful and unlawful and to preserve their modesty in the workplace as well. Furthermore, for a woman to achieve full productivity in her work, it is essential that she works in environments and at jobs suited to her nature. Working in environments where Islamic standards and principles are not observed, where there is mixing of the sexes, and where modesty is not fully preserved is religiously objectionable.

Keywords: Islamic law, women, family, work life, nature.

GİRİŞ

Toplumsal hayatın her alanına dinî ölçü ve esaslar içerisinde yön veren İslâm, Hem erkeğe hem kadına kendi fitratına uygun birtakım sorumluluklar yüklemiş ve insanın doğumundan ölümüne kadar nasıl bir yaşam biçimi sergileyeceğini ortaya koymuştur. Kadın ve erkeğin Allah Teâlâ'nın kendilerine biçtiği rollere uygun hareket etmesi ve toplumdaki aslı sorumluluklarını yerine getirmesi aile ve toplum huzurunun sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Fiziksel ve bedensel bakımdan daha güçlü olması nedeniyle evin geçimini sağlama ve aileyi dış tehlikelere karşı koruma görevini erkeğe veren İslâm, şefkatli ve merhametli olması ve duygusal yapısı nedeniyle evin düzenini sağlama ve çocukları yetiştirme görevini de kadına yüklemiştir. Dolayısıyla herhangi bir zaruret hâli olmadıkça kadının dışarıda bir işte çalışmaması, evin düzenini sağlama ve çocuklarını İslâm ahlakıyla yetiştirmesi daha doğrudur. Ancak kocanın ölmesi veya ailede çok ciddi ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması ve aile düzeninin bozulması gibi durumlarda zaruret nedeniyle kadın, İslâmî ölçü ve ilkelere uygun bir iş veya çalışma ortamında çalışabilir. İslâm fukâhâsı ve akademik yazarları nasslarda kadının çalışmasını yasaklayan açık bir delil olmadığına ve hanım sahabelerin de Asr-ı Saadet'te birtakım meslekleri icra ettiklerine dayanarak kadının helal haram çizgisine riâyet ederek ve tesettürünü koruyarak çalışabileceğine kanaat getirmişlerdir. Dolayısıyla herhangi bir zaruret nedeniyle çalışmak durumunda olan bir kadının İslâmî ölçü ve ilkelere uygun bir iş ve çalışma ortamını tercih etmesi ve tesettürünü muhafaza etmesi esastır.

Asr-ı Saadet ve Hz. Peygamber(s.a.v) döneminde kadınların genel olarak “ticaret, terzilik, dericilik, dokuma, ziraat ve tarım, kısmen kamu ve devlet işleri, sağlık hizmetleri, ebelik, hemşirelik, çocuk bakıcılığı vb.” önemli meslekleri icra ettikleri görülmektedir. Emeviler döneminde tarla ve el sanatları işlerinde erkeklere yardımcı olan kadınların Osmanlılar döneminde tarımsal üretime daha çok katıldıkları görülmektedir. Asr-ı Saadet'te olduğu gibi Osmanlı toplumunda da kadın erkek birlikteliği hoş karşılanmamış ve kadınların toplumsal aktivitelere katılımına da birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Yani kadının çalışma hayatı ve toplumsal yaşamı dinî ölçü ve esaslara göre tanzim edilmiştir.

Günümüzdeki kadın erkek bir arada (ihtilât) çalışma ortamlarının dinî ölçü ve ilkelere pek bağdaşmadığı ve İslâm'ın ruhuna aykırı olduğu görülmektedir. Bu nedenle günümüzde herhangi bir sebeple çalışmak zorunda kalan Müslüman kadınların tesettürüne dikkat etmesi ve dinî ölçü ve esaslara uygun iş ortamlarını tercih etmesi gerekir. Zira kadın erkek bir arada çalışma ortamlarının sakıncaları açıkça ortadadır. Bu bağlamda ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşların çalışma ortamlarını İslâmî ölçü ve ilkelere uygun tanzim etmesi önemli bir sorumluluktur.

Kadının çalışma hayatına girmesinin aile ve toplum hayatını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. İslâm aile hukukuna göre kadın, aile ve toplumun temel taşıdır. Çocuğu yetiştirme ve terbiye etme görevi birinci derecede anneye verilmiştir. Çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi ve şahsiyet kazanması açısından anne sevgisi ve merhameti büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kadının evin düzenini sağlama ve çocuğu yetiştirme sorumluluğunu üstlenmesi ve herhangi bir zaruret yoksa dışarıda bir işte çalışmaması önem arz etmektedir. Ayrıca dinî ölçü ve ilkelere uygun olmayan kadınlı erkekli çalışma ortamlarında kadınlar cinsel istismara maruz kalma tehlikesiyle de karşı karşıyadır. Öte yandan kadının dışarıda bir işte çalışması hem kendisi açısından ağır bir sorumluluk hem de çoğu kez ev işlerinin aksamasına sebeptir. Bunun da aile içinde huzursuzlukların yaşanmasına yol açtığı görülmektedir.

1. Kur'an ve Sünnet Işığında Kadının Çalışma Hayatına Bakışı

Biyolojik ve ruhsal yönden farklı bir yaratılışa sahip olan kadın, İslâm hukukunun kendisine tanıdığı temel haklara sahip olmakla beraber yaratılışındaki farklı özellikler nedeniyle erkekle aynı değildir (Yıldırım, 2008). Kur'an'ı Kerim'de Allah Teâlâ "Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri temenni etmeyin. Erkeklerin kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınların da kazandıklarından bir pay vardır... Allah'tan O'nun lütfü inâyetini isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir."(Nisa, 4/32) buyurarak bu hususa dikkat çekmekte ve her Müslüman erkek ve kadının kendi fitratlarına uygun işleri yapmanın önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla kadın ve erkeğin kendi fitratına uygun işler yapması daha doğrudur. Âyetten açıkça anlaşılacağı üzere Allah Teâlâ yapılan her iş ve amelin mutlaka bir karşılığının olacağını ve hiçbir şeyin zayi olmayacağını bize bildirmektedir. Kadının da fitratına uygun olarak daha çok evinin düzenini sağlaması ve çocuklarını İslâm ahlaki üzerine yetiştirmesi kendisine hem dünyevi hem uhrevi büyük mükâfatlar sağlayacaktır. Zira sağlam bir aile düzeni güçlü bir toplum inşa etmenin temel taşıdır.

İslâm'a göre kadın, mali konularda erkekle aynı haklara sahiptir. Kazandığı para kendisine aittir, malını ve parasını tam bir yetkiyle kullanabilir(el-Bakara 2/43,110,255; Âl-i İmran, 3/97). Tam ehliyetli ve akıl baliğ olmak şartıyla kadınlar malı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve hukuki muâmeleler yapabilir (Aydın, 2001). Nitekim Hz. Peygamber(s.a.v) döneminde sadaka türü dinî bağışlarda kadının özel bir yeri vardır. Ebû Saîd el-Hûdri "En çok sadaka verenler kadınlardır." (el-Buhârî, 2009) buyurarak bu hususa dikkat çekmektedir. "Erkeklerin kazandıklarından nasipleri, kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır."(Nisa, 4/32) âyeti erkek ve kadınların maddi ve manevi kazanımlarına dikkat çekmesi açısından önemlidir. Âyette geçen "kadınların kazandıklarından" ifadesinden kadının kendi ticari kazancı anlaşılabilir gibi miras veya mehir yoluyla kendisine bırakılan mallar da anlaşılabilir. Her iki durumda da kadının bu mallar üzerinde dilediği gibi hukuki muâmelelerde ya da tasarrufta bulunma yetkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

Ateşe göre, "Erkeğin kadına göre üstün tarafları olduğu gibi, kadının erkeğe üstün tarafları bulunmaktadır". Erkeklerin kadınlardan daha güçlü yaratıldığı, çalışmaya daha dayanıklı, tedbir ve idarede daha yetenekli olduklarını buna karşın kadınların da çocuk yetiştirme, ev düzenini sağlama, şefkat, merhamet ve duyarlılıkta daha hassas olduklarını söylemek mümkündür (Aydın, 2001). Görüldüğü üzere erkek ve kadının fitrî yapısı toplumsal rollerini ve görev alanlarını belirlemede etkili olmaktadır. Bu noktada kadın ve erkeğin fitratına ve toplumsal rollerine uygun hareket etmesi önem kazanmaktadır.

Allah Resûlü'nün Sünnet'inde de kadının fitrî yapısına ve toplumsal rollerine uygun hareket etmesi ve hayatını buna göre tanzim etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hz. Peygamber'in(s.a.v) kadınlara hitaben "Size evlerinizi tavsiye ederim zira sizin cihazınız evdedir." (Hanbel, 2001) buyurmuş olması kadının fitrî yapısını ortaya koyması açısından önemlidir. Zira İslâm aile hukukunda kadın, ailenin ve toplumun temel taşıdır (Çiftçi, 2020). Huzurlu ve güvenli bir toplum inşa etmenin yolu İslâm ahlâkıyla terbiye edilmiş nesiller yetiştirmekten ve sağlam ailelerden geçmektedir. Bu uyarı; kadının dışarıda ve fitratına uygun, İslâmî ölçü ve esasların dikkate alındığı iş ve çalışma ortamlarında çalışmayacağı anlamına gelmemektedir. Evin geçiminden kaynaklı zaruri bir ihtiyacın olması, kadının kendi rızası ile çalışmak istemesi ve kocasının da buna razı olması durumunda -haram helal çizgisinde riâyet etmek kaydıyla-kadın fitratına uygun bir işte çalışabilir ya da ticari faaliyetlerde bulunabilir. İslâm hukukuna göre kadın, helal yollardan dilediği bir işi yapabilir ve evin ekonomisine katkıda bulunabilir. Ancak herhangi bir işten tam verim alabilmek için her insanın fitratına uygun iş ve ortamlarda çalıştırılması esastır (Yıldırım, 2008).

Hız. Peygamber'in (s.a.v) bu hâdisini farklı şekillerde yorumlamak da mümkündür: Birincisi, kadının evinde yapacağı yeme, içme, giyinme, temizlik, çocuk bakımı vs. gibi işler dışarıda yapacağı işlere göre çok daha yoğun ve önemlidir. Bu önemli işleri yerine getiren kadın evin ekonomisine büyük katkılar sunmakta, aile içi huzur ve güveni sağlayarak mutlu bir aile ortamına vesile olmaktadır. İkincisi ise; evinde çocuklarını anne sevgisi, şefkati ve merhameti ile İslâm ahlâkı üzerine yetiştiren bir anne, huzurlu ve güvenli bir toplumun inşa edilmesine zemin hazırladığı gibi sağlam karakterli Müslüman çocukların yetişmesine de öncülük etmektedir. Bu bağlamda evinin düzenini sağlama ve çocuk yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getiren bir kadın hem maddi hem manevi açıdan aile ve toplum hayatına büyük katkılar sunmakta ve önemli bir toplumsal vizyonu üstlenmiş olmaktadır. Buna karşın dışarıdaki bir işte çalışan kadınların çocukları, genellikle anne sevgisi, şefkati ve merhametinden uzak kalmakta ve ciddi ruhsal sorunlar yaşamaktadır (Yıldırım, 2008). Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevginin anne dışında dışarıda herhangi bir bakıcı, dadı ya da kreş vs. yoluyla karşılanması ise neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla herhangi bir zaruri durum hâsıl olmadıkça kadının çocuklarını İslâm terbiyesi ile yetiştirmesi ve evinin düzenini sağlaması daha çok önemlidir.

İslâm hukukuna göre, bir Müslümanın kendi elinin emeğiyle ve meşrû yollardan helal kazanç sağlaması esastır. Allah Resûlü, "Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yememiştir..." (el-Buhârî, 2009) buyurarak bu hususa dikkat çekmekte ve kişinin meşrû yollardan kazandığı helal kazanca vurgu yapmaktadır. Hâdisten anlaşılacağı üzere her ne kadar evi geçindirme sorumluluğu İslâm hukukuna göre erkeğe verilmişse de kadının da kendi emeği ve ticari kazancıyla helal yollardan gelir elde etmesine İmkân tanındığının açık bir göstergesidir. Yani kadın da evini ve çocuklarını ihmal etmeden meşrû yollardan fitratına uygun bir iş yapabilir. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere kadının fitrî yapısına uygun bir işi tercih etmesi, helal haram ortamını gözetmesi ve tesettürünü koruması gerekir.

İslâm'a göre bir erkeğin anne ve babasının, hanımının ve çocuklarının ihtiyaçlarını örfü uygun olarak orta halli şekilde karşılaması zorunludur. Ancak kocanın ölmesi, kadının dul kalması ya da kocanın çalışmayacak derecede hasta olması ve ailenin çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaması durumunda kadının başkalarından dilenmesi ve yardım istemesi yerine gücü ve sağlığı yerindeyse İslâmî ölçü ve ilkelere uygun bir iş ortamında ve fitratına uygun bir işte çalışması daha doğrudur. İmkân varsa evinde ya da dışarıda bağımsız bir ortamda çalışması imkân yoksa da iffetini ve tesettürünü koruyarak kendi fitratına uygun bir ortamda çalışması ve ailesinin nafakasını temin etmesi gerekir. Yukarıdaki hâdis (el-Buhârî, 2009) bunun açık bir göstergesidir. Kısacası yüce kitabımız Kur'an'da kadının çalışabilirliği açıkça ortaya koyan bir delil bulunmamaktadır. Ancak hanım sahabelerin ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) eşlerinin icra ettikleri meslekler, kadının ihtiyaç duyması halinde çalışabileceğini, kadının çalışmasını engelleyen açık bir hükmün olmadığını ortaya koymaktadır. Kadın; İslâmî ölçü ve esaslara uyarak, tesettürü ve iffetini koruyarak kendi fitratına uygun bir işte veya ortamda çalışabilir. Burada aslolan, kadının dinî hüküm ve esaslara uygun hareket etmesidir.

2. Geçmişten Günümüze Kadının Çalışma Hayatı

Bu başlık altında Asr-ı Saadet devrinden günümüze kadının çalışma hayatına dair bilgilere yer verilecek ve kadının çalışma ortamları İslâmî ölçü ve esaslar bağlamında incelenecektir.

2.1. Asr-ı Saadet Devrinde Kadın

Cahiliye Arap toplumunda hiçbir saygınlığı bulunmayan, miras, velâyet ve seçim gibi haklardan tamamen mahrum bırakılan kadın; İslâm'la birlikte toplumda hak ettiği saygınlığı kazanmış, aileler için utanç kaynağı olmaktan kurtulmuş, Cennet ayakları altına serilen ve insanların iki cihanda kurtuluşuna vesile olan yüz aydınlığı bir eş olarak görülmüştür. Hz.Peygamber (s.a.v.) döneminde kadınlar miras, şâhitlik, velâyet ve seçim gibi hakları elde etmenin yanında sosyal hayatta ticaretten savaşlara, eğitimden sağlığa kadar hemen hemen toplumun her alanında önemli görevler üstlenmiş ve toplumsal hayatta aktif olarak yer almıştır (Şimşek, 2021-2022).

Asr-ı Saadet devrinin hanım sahabelerinin örnek hayatına baktığımızda Hz.Peygamber'in (s.a.v.) ilk eşi Hz. Hatice'nin(r.a) ticaretle uğraştığını ve Mekke'nin en zengin tacirlerinden birisi olduğunu görmekteyiz. Mekke'de ticari amaçlı dışarıya gönderilen kervanlarda başka kadınların da mallarının bulunduğu kaynaklarda yer almaktadır (Savaş, 2008). Yine tarihi kaynaklarda Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hanımlarından Hz. Zeynep'in (r.a) deri tabaklama işiyle uğraştığı ve hanım sahabelerin de el işleri ve zanaatkârlık yaptığı yer almaktadır. Bu dönemde kadınların ip imalatında birtakım kumaş ve elbiseler ürettikleri anlaşılmaktadır. Hz.Âişe validemiz, “ Kadının elindeki ip eğirme aleti, Allah(c.c) yolundaki mücahidin elindeki mızraktan daha güzeldir.” diyerek kadının o dönemde üstlendiği önemli göreve dikkat çekmektedir. Zira o dönemde toplumun önemli bir ihtiyacı bu yolla karşılanmaktaydı (Savaş, 2008).

Erken dönemde kadınların ticaret ve el işlerinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de önemli görevler üstlendiklerini görmekteyiz. Gerek Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabe döneminde gerekse sonraki İslâm devletlerinde kadınların sağlık alanında topluma önemli katkılar sağladıklarını görmekteyiz. Özellikle Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinde kadınların önemli tıbbi malzemeler yaptıkları kaynaklarda yer almaktadır. İslâm tarihinin ilk resmi hastanesi niteliğindeki bir hasta çadırının Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mescidi içinde yer aldığı ve Eslem kabilesinden Kuaybe bint. Sad'ın hastaları ve yaralıları tedavi ettiği kaydedilmektedir (Savaş, 2008). Ayrıca o dönemde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) baldızı Esmâ'nın(r.a) bağ bahçe işlerinde çalıştığı, Kab bin. Malik'in cariyesinin koyun çobanlığı yaptığı ve Hz. Ömer'in Şifa bint. Abdullah'ı(r.a) Medine çarşılarından birisine zabıta olarak tayin ettiği tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Öte yandan pek çok kadın sahabe, savaşlarda önemli görevler üstlenerek İslâm davasına hizmet etmişlerdir (Yıldırım, 2008).

Asr-ı Saadet devrinde kadınların çalışma hayatına buldukları bu önemli katkıların yanında “ dadılık, kuaförlük, mescit temizliği, çobanlık, ziraat ve tarım” gibi işleri de yerine getirdiği ve bazı resmi işlerde de görevler aldıkları bilinmektedir (Şimşek, 2021-2022). Tüm bu örneklerden hareketle Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinde, kadının çalışmasına herhangi bir yasak getirilmediğini söylemek mümkündür.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kadının çalışmasına karşı olmadığını gösteren delillerden biri de erkeklerin çoğunlukta olduğu Medine pazarına Şifa el- Adevîye'yi sorumlu olarak ataması ve Hz.Şifa'nın alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmuş olmasıdır. Benzer şekilde Hz. Ömer de Hz. Şifa'yı(r.a) pazarı denetlemekle görevlendirmiştir (Acarlıoğlu , 2019). Kısacası Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde kadınların “ ticaret, terzilik, dericilik, dokuma ziraat, tarım, çobanlık, kısmen devlet ve kamu işleri, sağlık hizmetlerinden ebelik ve hemşirelik, savaşa katılma, sütanneliği ve çocuk bakıcılığı, kuaförlük, oyunculuk ve müzisyenlik gibi önemli meslekleri icra ettikleri görülmektedir (Acarlıoğlu , 2019). Özetle Asr-ı Saadet devrinde dinî ölçü ve esaslara ve İslâm'ın ruhuna uygun olması kaydıyla kadınların çalışma hayatında yer aldıkları ve önemli görevler üstlendiklerini söylemek mümkündür.

2.2. Emeviler Devrinde Kadın

Emeviler devrinde de kadının kısmen çalışma hayatı içerisinde yer aldığını kaynaklarda görmekteyiz. Bu dönemde kadınların pazarda ticaret yaptığını bildiren rivâyetlere rastlamak mümkündür. Sözelimi Abdülmelik'in Basra valisi Bişr bin Mervan'a Şamlı bir adam gelir ve “ Çarşıda aktarlık yapan bir kadına rastladım. Nitekim yanımda bir şey olsaydı ona verirdim”. der. Bunun üzerine Vali o kadına zekât parasından 500 dirhem verilmesini emretmiştir (Savaş, 2017-2019).

Emevi toplumunda tüm aile fertlerinin tarla ve el sanatları işlerine katıldığını görmekteyiz. Evde yemek, temizlik yapan ve çocuklara bakan kadınlar; tarla ve hayvancılık işlerinde de erkeklere yardımcı olurlardı. Küçük yerleşim yerlerinde atölyeler evin bir parçası konumunda yapılırdı. Sözelimi dokumacılık işlerinde büyük kızlar ve anneler eğirme işlerini, babalar da örme işlerini yerine getirirlerdi. Ayrıca temizlik, ayakkabıcılık, dericilik ve fırıncılık işlerinde de çocukların ve kadınların erkeklere yardımcı olduklarını kaynaklarda görmekteyiz (Altınay, 2004). Kısacası, Emevi toplumunda da kadınlar, ticaret, tarla, hayvancılık, dokumacılık, terzilik, ayakkabıcılık, dericilik ve fırıncılık gibi alanlarda çalışma hayatı içerisinde yer almıştır.

2.3. Osmanlı Toplumunda Kadın

Osmanlı toplumunda hukuk kurallarının kaynağını şeriat hükümlerinden alması, kadın hakları üzerinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde halı ve kilim dokuma işlerinde çalışan kadınlar, 19. yüzyılın ikinci yarısında ebelik mekteplerinin açılması ile birlikte ebelik, sonrasında da öğretmenlik yapmaya başlamıştır. II. Meşrûtiyet Döneminde kısıtlı da olsa kadınların kamusal alanda çalıştıkları görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı toplumunda kadının yerini önemli ölçüde etkilemiş ve erkeklerin cephede savaşması nedeniyle posta memurluğu gibi bazı görevlere kadınlar da getirilmiştir. Ayrıca kadınlar fabrikalarda gıda ve dokuma sanayisinde iş imkânı bulmuştur (Şemşek, 2020).

Osmanlı toplumunda kadınların daha çok toplumsal üretime katıldığını söylemek mümkündür. Tanzimat Dönemi ile birlikte atölyelerde veya evlerde halı ve kilim dokuma işlerinde çalışan kadınların Balkan Savaşları ile birlikte kitlesel olarak çalışma hayatına girdiklerini ve iş hayatında aktif olarak yer aldıklarını görmekteyiz. Sonraki yıllarda da kadınların farklı birçok alanda çalışma hayatı içerisinde yer aldığına rastlamak mümkündür (Demir, 2018).

Toplumsal alanda kadın erkek birlikteliğinin (ihtilât) hoş karşılanmadığı Osmanlı toplumunun da kadınların mesire yerlerine gitmeleri ve önceden anlaştıkları erkeklerle kaymakçı dükkânlarına girmeleri yasaklanmıştır. Ayrıca kadınların toplumsal aktivitelere katılmaları da hoş karşılanmamış ve bazı padişah fermanları ile kadınların bu aktivitelere katılmalarına birtakım yasaklar getirilmiştir. Osmanlı toplumunda kadınlara getirilen bazı kısıtlamalar her alanda olmamış ve kadınların ekonomik yaşama müdâhil olmalarına karşı çıkmamıştır. Kadının bu dönemde mal mülk sahibi olduğunu, ticari faaliyetlerde bulunabildiğini ve mülkünü işletebildiğini görmekteyiz. Kadının izni olmadan kocasının veya başka birinin onun mülkünü satmasına izin verilmemiştir. Bununla birlikte Tanzimat Fermanı ile birlikte kadının kamusal alanda çalışmasının da önü açılmış ve kadın sosyal hayatta daha aktif olarak yer almıştır (Şemşek, 2020). Kısacası Osmanlı toplumunda da kadınların çalışma hayatında önemli görevler üstlendiklerini ve kadına herhangi bir çalışma yasağı getirilmediğini söylememiz mümkündür. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de toplumsal hayatta kadın erkek birlikteliğinin hoş karşılanmadığını ve buna birtakım kısıtlamaların getirildiğini görmekteyiz. Başta kılık kıyafet ve tesettür olmak üzere kadın

erkek birlikte çalışma ortamlarının pek olmadığını ve İslâmî ölçü ve ilkelere uygun bir çalışma ortamının o dönemlerde de gözetildiğini söylemek mümkündür. Yani o dönemdeki kadınların çalışması, günümüzdeki gibi kadın erkek karışık bir ortamda ve genellikle tesettürünün de pek korunmadığı bir çalışma ortamı gibi düşünülmemelidir. Osmanlı toplumundaki uygulamalar bunun en açık bir göstergesidir. Özetle, Osmanlı toplumunda da kadının çalışma hayatında dinî ölçü ve ilkelerin esas alındığını ve İslâm'ın ruhuna uygun hareket edildiğini söylemek mümkündür.

2.4. Günümüzde Kadının Çalışma Hayatı

Kadının klasik dönemdeki sosyal, ekonomik ve hukuki konumunun 19. yüzyıla gelinceye kadar köklü bir değişime uğramadığı görülmektedir. Bu husustaki ilk değişim, modernleşme süreci ile ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Batı'daki kadının sosyal ve hukuki hayatındaki gelişmeler İslâm dünyasını ve Müslüman kadınları da önemli ölçüde etkilemiş, toplumsal hayatta kadınların konumunda köklü değişikliklere yol açmıştır (Aydın, 2001). Özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra kitlesel üretimin hızla yaygınlaşması ve küresel savaşların neden olduğu ekonomik krizler kadın işgücü arz ve talebinin artmasına yol açmıştır. Akabinde kadınların işgücü kamuya açılmış ve kadınlar çalışma hayatında aktif olarak yer almaya başlamıştır. Dünyadaki bu ekonomik değişim doğal olarak ülkemizi de etkilemiş ve kadınlar iş hayatının farklı alanlarında çalışmaya başlamıştır (Demir, 2018).

1950'lerden sonra Türkiye'de kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesine paralel olarak kadınların çalışma alanlarının da çeşitlendiğini görmekteyiz. Öğretmenlik, mühendislik, avukatlık, doktorluk gibi önemli mesleklerde sayıları hızla artan kadınlar özellikle 1980'li yıllardan sonra girişimcilik sektöründe de yer almaya başlamıştır. Günümüzde gerek kamusal alanda gerekse özel sektör çalışma hayatında çok farklı alanlarda kadınları çalışma hayatı içerisinde aktif olarak görmekteyiz. Kadınlar ülkemizde en çok hizmet sektöründe çalışmaktadır (Demir, 2018).

Günümüzdeki kadınlı erkekli çalışma ortamlarının dinî ölçü ve ilkeler açısından büyük sakıncaları olduğunu, bugünkü çalışma ortamlarının genel olarak İslâm'ın özüne ve karakterine aykırı olduğunu söylemek mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hâdislerinde mü'min erkek ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları, zinaya yaklaşmamaları ve kadın erkek ihtilâtının kişiyi harama götürebileceği açıkça vurgulanmaktadır (İsrâ, 17/32). Dolayısıyla günümüzde çeşitli sebeplerle çalışmak zorunda kalan Müslüman kadınların tesettürüne ve kılık kıyafetine dikkat ederek İslâmî ölçü ve ilkelerinin gözetildiği iş ve ortamlarda çalışması, imkânları ölçüsünde İslâm'ın ruhuna uygun çalışma ortamlarını tercih etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Müslüman erkek ve kadınların harama bulaşması ve kadınların istismara maruz kalması muhtemeldir. Bu bağlamda İslâmî ölçü ve ilkelerin gözetildiği çalışma ortamları önem kazanmaktadır.

3. Kadının Çalışması ve Toplumsal Hayata Etkileri

3.1. Aile Hayatına Etkisi

Çağdaş dönemde kadının çalışma hayatı içerisinde daha aktif olarak yer alması aile ve toplum hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. İslâm aile hukukuna göre kadın, aile ve toplum hayatının temel taşıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum inşa etmede kadın öncü bir rol oynamaktadır. Ahzâb Sûre'sinin 33. âyetinde Allah Teâlâ kadınlara hitaben “ Evlerinizde oturun ve daha önce Cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce kılın; Allah'a ve Resûlüne itaat edin...” buyurmaktadır (Ahzâb, 33/33). Yine Allah Resûlü

erkeklere hitaben “Hepiniz çobansınız (sorumlusunuz), göttüklerinizden (aile fertlerinizden) sorumlusunuz.” (el-Buhârî, 2009) buyurarak evdeki yönetimden ve evin geçiminden birinci derecede erkeği sorumlu tutmakta ve kadının toplumdaki aslî sorumluluğuna dikkat çekmektedir. İslâm, kadının bazı faaliyetlerini kocanın iznine bağlayarak ihtiyâti birtakım tedbirler almakta, aile birliği ve saadetini korumayı hedeflemektedir (Çiftçi, 2020). Herhangi bir zaruret yoksa kadının dışarıya karşı iffetini koruması, aile düzenini sağlaması ve çocuklarını İslâm ahlakı ile terbiye etmesi aslî görevi olup, dışarıdaki çalışma hayatından uzak kalması daha doğrudur.

3.2. Anne Çocuk İlişkisine Etkisi

İslâm’da çocuğun yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi görevi, birinci derecede anneye verilmiştir. Çocuğun erken yaşlarda anne sevgisi ve şefkati ile yetiştirilmesi sağlıklı bir kişilik kazanması açısından son derece önemlidir. Allah Resûlü, Abdullah bin Ömer’in(r.a) rivâyet ettiği bir hâdiste “ Hepiniz çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın evi ve çocukları için çobandır.” (el-Buhârî, 2009) buyurarak bu hususa dikkat çekmekte ve kadının çocuk yetiştirmedeki rolüne vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla anne ve çocuk arasında güçlü bir sevgi ve manevi bağın kurulması, huzurlu bir aile ortamının kurulması ve güvenli bir toplumun inşa edilmesi açısından kadının çocuk yetiştirme görevi önem arz etmektedir.

3.3. Şiddete Maruz Kalma ve Boşanmaya Etkisi

Kadının dışarıda, erkek kadın bir arada çalışma ortamlarında çalışması kadının istismar edilmesine yol açabildiği gibi aile içinde şiddete ve huzursuzluklara da yol açabilir. Gün boyu çalışıp yorgun düşen kadınlar ev işlerini yürütmeye ve çocukların bakımını yapmada güçlük yaşamaktadır. Ev işlerinin aksaması ve çocukların anne sevgisinden mahrum kalması neticesinde aile içinde şiddetli geçimsizlik ve huzursuzluk yaşanmakta, bu da boşanmalara sebep olmaktadır (Çiftçi, 2020). Bu bağlamda kadının dışarıda bir işte çalışmasının aile içinde huzursuzluğa yol açtığını ve aile hayatını manevi yönden olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür.

3.4. Cinsel İstismara Uğrama Tehlikesi

Kadının dışarıda ve erkek kadın bir arada çalışma ortamlarında çalışması ne yazık ki kadını cinsel istismara maruz kalma durumu ile karşı karşıya getirebilmektedir. İslâm şeriâtine göre “ Kadının yabancı bir erkekle baş başa kalmaması, vücut hatlarını belli eden dar ve şeffaf elbiseler giymemesi gerektiği” nasslarda belirtilmiştir (Çiftçi, 2020). Dolayısıyla kadının İslâm’ın ölçü ve ilkelerine aykırı gayr-ı meşrû ortamlarda çalışmaması ve dinî mahremiyet esaslarına uygun hareket etmesi gerekir.

4. Kadının Çalışma Hayatına Dair Fıkhî Görüşler

İslâm’da insan onuru ve değeri bakımından erkek ve kadın arasında bir fark yoktur, her insan tek bir nefisten yaratılan mükerrer bir varlıktır (Özdemir, 2022). Yani İslâm’a göre her insan değerlidir ve insanî tüm temel haklara sahiptir.

İslâm hukukuna göre; haklara sahip olmanın temelinde yer alan vûcûb ehliyeti, haklardan yararlanmanın temeli olan eda ehliyeti bakımından kadın ve erkek eşittir. Ehliyet açısından kadın da tıpkı erkek gibi tüm haklara sahiptir. Yani aklî, ruhî ve hukukî yeterliliğe

sahip her kadın hakları elde etme ve haklardan yararlanma salahiyetine sahiptir (Kahraman, 2010).

İdeal bir İslâm toplumunda kadın bugünkü anlamda “ çalışan kadın” değildir. Ancak İslâm’ın kastettiği anlamda kadın da erkek de çalışmak zorundadır. Yaratılış gayeleri de zaten temelde budur. Öyle bir toplumda kadının “ iş yeri” evidir. İslâmî bir toplum için “ kadın evin içindedir, erkek evin dışındadır.” hükmüne varmak mümkündür. İslâm toplumunda ailede ev işlerini normalde kadın görür. Ancak yerine göre gerektiğinde kadın dışarıda erkek de evde çalışabilir. Buna herhangi bir engel yoktur (Beşer, 2015).

İslâmî anlayışa göre, toplumun temel taşı olan ailenin geçimini sağlama ve nafakasını temin etme görevi, genel kabule göre erkeğin omzuna yüklenmiştir. Ancak kadının dul kalması, kocanın çalışamayacak derecede hasta olması veya ailede ciddi ekonomik sıkıntıların yaşanması durumunda kadınların da çalışarak ailelerinin bütçesine katkıda bulunmak istediği durumlar olmaktadır. Böyle bir durumda kadın da çalışabilir ancak İslâm’ın dinî ölçü ve ilkelerine uymakla yükümlüdür (Acarlıoğlu , 2019).

İslâm medeniyetinin geleneksel aile yapısında genel kabule göre, ev dışına taşan işler erkeğin, ev içi işler ise kadının sorumluluğundadır. Erkeğin ev dışında sınırlı sorumlulukları varken, kadının ev içindeki sorumlulukları sınırsızdır (Demir, 2018). Ülkemizde kadının özellikle ücretle çalışmasına olumsuz bakışın temelde iki gerekçesi vardı: Bunlardan birincisi, kadının ev içindeki sorumluluğu; ikincisi de İslâm dinînin bunu tasvip edip etmeyeceği kaygısı. Bu düşüncenin temelinde dinînin özellikle erkek kadın bir arada çalışma ortamlarını uygun bulmadığı ve kadının çalışmasının velisinin ya da kocasının iznine bağlı olduğu düşüncesi yatmaktadır. İlâhiyat camiası da kadının çalışması hususunda ortak bir kanaate sahip değildir (Demir, 2018).

Günümüzde tartışılan başka bir konu da, kadının devlet başkanı ve hâkim olması meselesidir. İslâm tarihinin ilk dönemlerinde kadınların siyaset alanından tamamen uzak olmadığı ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İkinci Akabe Biati’na ve Bey’atü’r-Rıdvan’a kadınların da katıldığı bilinmektedir. Ancak bu uygulama Peygamber dönemiyle sınırlı kalmıştır. Klasik kaynaklarda devlet başkanında aranan nitelikler sıralanırken genelde erkek olması da zikredilir. Devlet başkanının özellikle İslâm hukukunun teşekkül dönemlerinde ordunun başında sefere çıkması, dinî görevi olarak cuma hutbesini okuması ve namazı kıldırması bunlardan bilhassa ikincisi, onun erkek olmasının gerekliliğini kuvvetlendiren delil olarak sayılmaktadır (Aydın, 2001). Kısacası kadının yönetim işlerinde görev almaması, İslâmî düşünce ve anlayış açısından daha doğrudur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Yönetimlerini kadınlara teslim eden bir toplum iflâh olmaz.” (el-Buhârî, 2009) hâdisi de bunun açık göstergesidir.

4.1. Kadının Çalışmasına Olumlu Olumsuz Bakış

Kadının çalışmasını doğru bulanlar ile buna karşı çıkanların olumlu ve olumsuz yaklaşımlarını ve konuya dair görüşlerini temelde nasrlara dayandırdıklarını söylemek mümkündür (Demir, 2018). Konuyla ilgili âyet ve hâdisler referans verilerek birtakım yorumlara ulaşılmaktadır.

Kadının çalışmasına olumlu bakanlar, Ahzâb Sûresi 2. âyete dikkat çekerek Kur’an’ın Hz. Muhammed’i yaşantıda Müslümanlar için en güzel örnek olarak gösterdiğine vurgu yapmakta ve Hz. Muhammed’in(s.a.v) bu örneğinin hayatın her alanını kuşattığını dolayısıyla çalışma hayatını da kapsadığını ifade etmektedirler. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşi Hz.Zeynep(r.a) örnek gösterilmektedir. Zira Hz. Zeynep dericilik

ile uğraşan sanatkâr bir kadındır. Deriden ürettiği eşyaları sattığı halde bir odasını bu işler için atölyeye çevirdiği kaynaklarda yer almaktadır (Demir, 2018).

Kadının çalışmasına olumlu yaklaşımlar Hz. Zeynep örneğinden hareketle kadının çalışmasına dair şöyle bir sonuca varır: “ Maddi ihtiyaç olmadan da kadın çalışmalı ve kazancını Allah(c.c) yolunda harcamalıdır. Kadın evde çalışacaksa kocası ona mani olmamalı, kadınlar evde yapacakları işlere yönlendirilmeli, kadın zengin ve soylu olsa da olmasa da çalışmak değerlidir” der (Demir, 2018).

Kadının çalışmasını doğru bulmayanlar ise, Hz. Muhammed(s.a.v) döneminden örnekler sunmakta ve kadının kocasının izni olmadan çalışamayacağını vurgulamaktadır (Demir, 2018). İslâm hukukuna göre kadın, kocasının izni olmadan ancak genel seferberlik halinde orduya hizmet etmek ve ebelik yapması nedeniyle kendisine ihtiyaç duyulması gibi zaruret durumlarında çalışabilir. Bunun dışında kadının çalışması için kocasından izin alması dinî bir zorunluluktur (Demir, 2018).

Klasik fıkıhımıza göre, kadının devlet memuru olarak veya evi dışında bir sanatın sahibi olarak çalışması, evlilik birliğinin sarsılmaması için tamamen kocasının iznine bağlı olarak gerçekleşir. Şâyet kocası; onu dışarıda çalışmaktan alıkoyup, evinin düzeni ve çocukları ile ilgilenmesini isterse kadın dışarıda çalışamaz. Kadın kocasını dinlemez ve evinden ayrılırsa bu bir nüşûzdur. Böyle bir durum yaşanırsa kadının teslimi eksik olduğundan nafakayı hak etmez (Özdemir, 2022). Görüldüğü üzere, İslâm hukuku açısından kadının dışarıda bir işte çalışabilmesi kocasının iznine bağlıdır. Bu hususta kadının dinî ölçü ve ilkeleri gözetmesi ve kocasının rızasını alması esastır.

Kadınların erkeklerle ihtilâtına ve kaynaşmasına yol açan bir çalışma ortamı, İslâm'ın ruhuna aykırıdır. Toplumsal ahlakın korunması, ailenin selameti ve huzurunun sağlanması amacıyla zorunlu olmadıkça kadınların böylesi ortamlarda çalışmaması gerekir. Kadının kişisel gelişimini sağlayarak kendisini ailesine adanması, çocuklarını İslâm ahlakıyla yetiştirmesi ev işlerini yapmak suretiyle ailesinin ekonomisine katkıda bulunması daha uygun görülmektedir (Çalışırlar, 1994). Kısaca kadının çalışmasına olumlu bakışın temelinde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) eşleri ve sahabe efendilerimizin örnek hayatı; kadının çalışmasına olumsuz bakışın temelinde ise kadının çalışmasının kocasının iznine bağlı olması ve kadın erkek bir arada çalışma ortamlarının dinen sakıncalı olması, düşüncesi yatmaktadır.

4.2. Kocanın Kadının Nafakasını Temin Etmesi

Müslüman toplumlarda geleneksel aile modelinde evin geçiminden erkek, evin tertip ve düzeninden de kadın sorumlu tutulmuştur. “Normal ölçüler içerisinde ailenin yiyecek ve giyeceklerini sağlamak, babaya ait bir yükümlülüktür.” (Bakara, 2/233) âyeti bu durumu teyit etmektedir. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) açık bir şekilde “ Veda Haccında” binlerce insana yaptığı konuşmada mali durumuna ve örfü göre kadınların geçiminin kocaya ait olduğunu belirtmiştir. “Kadınlar konusunda Allah'ın(c.c) emir ve yasaklarına saygılı davranın... Mali durumunuza ve örfü uygun olarak onların yiyecek ve giyecekleri sizin üzerinizdeki haklarıdır.” (el-Buhârî, 2009) hâdisi bu hususa işaret etmektedir (Köse, 2014). Dolayısıyla koca, karısını korumakla ve normal ölçüler içerisinde karısının ihtiyaçlarını karşılamakla; kadın da evin düzenine sağlama ve kocasına itaat etmekle yükümlüdür.

İslâm hukukuna göre, evlilik içinde kadının yiyecek, giyecek ve mesken masrafları kocasına aittir. Ayrıca ev eşyasının temini de kocaya aittir. Özellikle Hanefî âlimlerine göre kadın ev eşyasını temin etmek zorunda değildir, kadın katkıda bulunmaya zorlanamaz; isterse katkıda bulunur. Kocanın ev masraflarını karşılamaması durumunda kadın mahkemeye başvurarak kendisine nafaka temin ettirebilir. Nafaka ödemeyen koca hapisle zorlanabilir.

Taraflardan birinin ölümü, boşanma veya kadının itaatsiz (nâşize) durumuna düşmesi ile ödenmeyen nafaka düşer. Şâfiî, Malikî ve Hanbelî âlimlerine göre ise, nafaka hakimnin takdirine bağlı olmaksızın kuvvetli bir alacak sayılır ve ancak ödenmekle veya nafaka alıcısının kendi hakkından vazgeçmesi(ibra) ile düşer (Döndüren, 2016).

İslâm toplumunda kocanın nafaka borcuyla mükellef olabilmesi için temelde üç şart gerekmektedir. Bunlardan birincisi, evliliğin sahih bir akitle kurulmuş olması. Bu sebeple fâsit nikâh akitlere nafaka mecburiyeti doğurmaz. İkincisi, kadının evliliğe hazır bir fiziki olgunluğa sahip olması. Dolayısıyla elverişli beden gelişimine sahip olmayan eş, nafaka alamaz. Üçüncüsü ise, kadının kocasının istifade edebileceği bir yerde ve durumda olması. Bu şartlardan hareketle kocasının evine taşınmayan ya da kocasından izinsiz evi terk eden kadın nafaka hakkını kaybeder (Yaman, 2012). Görüldüğü üzere İslâm hukuku açısından kadının nafaka hakkı ve kocasının bunu temin etme zorunluluğu birtakım şartlara bağlanmış olup, keyfi uygulamalara kapalıdır.

İslâm hukukunda erkek, kadının nafakasını karşılamakla yükümlüdür. Kocanın nafaka borcu ile mükellef olması için zengin olması gerekmediği gibi kadının da fakir olması gerekmez. Kadın zengin bile olsa erkek, nafakasını örfe uygun olarak karşılamak zorundadır (Aydın, 1985). Ancak kocasının evine taşınmayı reddeden veya evlilik için elverişli olmayacak derecede küçük olanlara karşı kocanın nafaka sorumluluğu yoktur.

Kocanın karşılamakla yükümlü olduğu nafakayı; yiyecek, giyecek, mesken, tedavi, ilaç ve bazı durumlarda da hizmetçi masrafları vs. şeklinde sıralamak mümkündür. Kocanın nafaka borcuyla mükellef olabilmesi için sahih bir nikâh aktiyle birlikte kadının filan evliliğe hazır olması da gerekmektedir (Karaman, 1974). Burada da kocanın nafaka yükümlülüğü birtakım şartlara bağlanmış ve hukukî bir zemin üzerine oturtulmuştur.

İslâm'a göre, evlilikten itibaren kadının meşrû tüm ihtiyaçları kocasına aittir. Şâyet koca, bu ihtiyaçları karşılamazsa kadın hakime başvurarak nafakayı temin ettirme hakkına sahiptir. Nitekim Osmanlı aile toplumunda da bu tip nafakaya talep ve takdir ettirme örneklerine az da olsa rastlamak mümkündür. Söz gelimi Edirne Mahkemesi'nin 3 Ramazan 1337 tarihli bir kararında davacı kadın dört seneden beri kayıp olan kocasından nafaka talebinde bulunmakta ve mahkeme isteğe uygun olarak gaip koca üzerinde nafaka takdir etmektedir(HAK, md.97-EŞS, 612/92 a). Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür (Aydın, 1985). Kısacası İslâm hukukunda koca, birtakım şartların sağlanması kaydı ile örfe uygun olarak karısının nafakasını karşılamakla yükümlüdür. Ailede huzur ve mutluluğun sağlanması ve güvenli bir toplumun inşa edilmesi, erkek ve kadının karşılıklı olarak haklarını gözetmesi ile mümkündür.

4.3. Kadın Erkek Bir Arada (ihtilât) Çalışma

Toplumsal hayatın her alanında Allah'ın(c.c) ve O'nun Resûlü'nün emir ve yasaklarını gözeterek İslâm, çalışma hayatında da hem erkeğe hem kadına uyması gereken birtakım kurallar koymuş, mü'min erkek ve mü'min kadınların helal haram çizgisine uygun hareket etmelerini emretmiştir. Nitekim İsrâ Sûresinin 32. âyeti bunun açık göstergesidir. “Zinaya yaklaşmayın zira o son derece çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.” (İsrâ, 17/32) buyuran Allah Teâlâ bu hususa dikkat çekmekte ve insanı zinaya götürecek yollardan uzak durulması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda kadın erkek birlikte çalışma ortamlarının dinen sakıncalı olduğu ve kişiyi harama götürebileceği kanaatindeyiz. Ayrıca İslâm'da Cuma namazına ve camide cemaatle kılınan namaza son derece önem verildiği halde erkek ve kadın ihtilâtını önlemek adına Allah Resul'ü(s.a.v) kadınları bu namazdan muaf tutmuş ve “Kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin köşesidir.” (Hanbel, 2001) buyurarak kadınlar için

evde namaz kılmanın camide namaz kılmaktan daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla erkek kadın bir arada çalışma ortamlarının dinî ölçü ve ilkeler açısından tehlikeli olduğu açıkça ortadadır.

İslâm dinî, çalışmak ve çalıştırmak hususunda erkek ile kadın arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Bir fabrika ya da imalathânedeki çalışan işçiler tamamen erkek veya kadın ise ortada herhangi bir mesele yoktur. Bir kısmı kadın, bir kısmı erkek ve çalışma yerleri de ayrılırsa yine dinen herhangi bir sakınca yoktur. Ancak halvet ve birbirine yabancı olan erkek ile kadınların karışık olarak bir arada çalışmaları ve gayr-ı meşrû yaşamaya vesile olacak şekilde bir arada bulunmaları, özellikle de kadınların tesettüre riâyet etmemeleri fıkhen kesinlikle haramdır (Güneş, 2005). Bu nedenle özellikle günümüzdeki çalışma ortamlarının İslâmî ölçü ve ilkelerle göre düzenlenmesi, böylesi ortamlarda çalışan kadınların tesettürünü koruması ve erkek kadın ayrı yerlerde çalışma düzeninin kurulması dinî ve ahlakî bir sorumluluktur.

İslâm, erkeklerin kendi aralarında, kadınların da kendi aralarında toplumsal faaliyetlerini yerine getirmeyi esas almıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde de kadınlar beş vakit namaza, Cuma ve bayram namazlarına cemaat olarak katılıyordu ancak erkek kadın karışık olmadan, erkekler ön safta, kadınlar arka safta yer alıyordu. Gazvelere katılarak hasta bakıcılığı ve yaraları sarma gibi birtakım geri hizmetlerde bulunan sahabe hanımları, bu faaliyetlerini İslâmî ölçü, edep ve haya sınırları içerisinde gerçekleştirmiş olup ihtilâta, yalnızlığa ve تنها yerlerde baş başa kalmaya fırsat verilmemiştir (Döndüren, 1995). Dolayısıyla herhangi bir sebeple okul, hastane, fabrika, alışveriş vb. yerlerde iş ya da meslek gereği yabancı bir erkekle görüşme veya bir arada bulunma durumunda olan mü'min bir kadının dikkat etmesi gereken birtakım şartlar vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

- Bakışlarını kontrol altında tutma
- Altını göstermeyen bol giysiyle örtünme
- Ölçülü konuşma ve yürüme
- Süslü ve çekici giysiyle örtünmeme
- Yabancı erkeklerle tenhada baş başa kalmama
- Zorunlu ihtilâtın zaruret ve ihtiyaçla sınırlı tutulması (Döndüren, 1995).

Kadının çalışması ile ilgili ihtilât, yani kadınların erkeklerle karışık bir ortamda bir arada çalışması, kadının çalışmasına engel olarak görülmüştür. İslâm dinî, yabancı bir erkek ve kadın ihtilâtını, onların ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşır neşir olmalarını tasvip etmemiş ve pratik hayatta onların da bir ölçü ve denge içerisinde hareket etmelerini esas almıştır. Her mü'min erkek ve kadın bu dengeyi korumakla yükümlüdür (Yıldırım, 2008). Kısacası kadın erkek bir arada çalışma ortamlarının dinen sakıncalı olduğunu ve kişiyi günaha sürükleyebileceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle kadınlı erkekli karma ortamlarda çalışan erkek ve kadınların iffetlerini korumaları, dinî ölçü, edep ve haya sınırları içerisinde hareket etmeleri gerekir.

4.4. Kadının Sesi ve Yabancı Erkeklerle Yalnız Kılması

Cumhur'a göre, kadının sesi avret değildir. Yani müçtehitlerin çoğunluğuna göre kadının sesi haram değildir. Gerekçesi ise, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sahabe hanımlarla konuşması, onların sorularına cevap vermesi, şikâyetlerini dinlemesi, ihtiyaç ve taleplerini karşılamasıdır. Kadının sesi mubah, masum ve meşrû olmasına karşın bazı durumlarda "avret" olur ve yabancı erkeklerin dinlemesi haram olur. Kadının sesi yaratılış gereği dikkat çekici olduğundan özellikle ses normalin dışında ve fitneye sebebiyet verecek şekilde

kullanılırsa, günaha girilmiş olur ve bu durumda kadının sesi mahzurlu görülür (Günelç, 2005).

Ahzâb Sûresi 32. âyet-i kerime bu husustaki ölçüyü, peygamberin hanımlarının şahsında şöyle veriyor. “ Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eđer hâlinize lâıyk bir takva ile korunacaksınız yabancılarla câzibeli bir şekilde konuşmayın ki kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söyleyin.” (Ahzâb, 33/32) Bu âyetle Allah Teâlâ, Allah Resûlü’nün hanımlarının şahsında tüm mü’min kadınların konuşma adabına dikkat çekmekte ve kadınların dinî ölçü ve edep sınırları içerisinde ağırbaşlılık ve vakarla konuşmalarına vurgu yapmaktadır. Zira kadın her şeyi ile olduđu gibi sesi ile de çekici, büyüleyici ve tahrik edicidir. Kadın, bu çekici yönünü fitneye sebep olmak ve yabancı birini tahrik etmek için kullanırsa sesi avret olduğundan değil, fitneye sebep olacağından haram olur, câiz görülmez (Beşer, 2012). Dolayısıyla kadının sesini dinî ölçü ve edep sınırları içerisinde, fitneye sebebiyet vermeyecek bir ağırbaşlılıkla kullanması önemli bir dinî vecibedir.

İslâm’a göre yabancı bir erkek ve kadının nikâhsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları câiz değildir. Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre onlara dokunmak ya da onlarla tokalaşmak da mutlaka haramdır. Allah Resûlü(s.a.v) kendisine biât eden kadınlara hitaben: “Kadınlara elini tutup tokalaşmam.” (Hanbel, 2001) buyurarak bu hususa dikkat çekmekte ve yabancı bir erkek ve kadın tokalaşmasını sakıncalı yönüne vurgu yapmaktadır. Kadınla tokalaşmayı yasaklayan İslâm, böylelikle kadının haysiyetini ve şerefini korumakta ve kötü niyetli fesat insanların kadına şehvetle el uzatmalarına ya da onlara dokunulmasına engel olmaktadır (Günelç, 2005). Benzer şekilde mahrem olmayan bir kadınla yalnız kalmak veya yolculuk yapmak da dinen câiz değildir. Zira Allah Resûlü, “Bir erkek bir kadınla yalnız kalırsa mutlaka şeytan onların üçüncüsüdür.” (et-Tirmizî.) Buyurarak bir erkeğin mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasının sakıncalı yönüne dikkat çekmektedir.

Erkek âmir ve memur olabileceđi gibi kadında âmire ve memure olabilir. Ancak bunun temelde iki şartı vardır ve hem kadın hem erkek buna riâyet etmekle yükümlüdür. Birincisi, erkek ve kadının çalıştığı müessesede yalnız kalmamaları, ikincisi de her ikisinin de çalışma sahalarının ayrı olmasıdır. Söz gelimi kadın kız okulunda, erkek ise erkek okulunda görev almalıdır; zaruret olmadıkça aksi kesinlikle câiz değildir. Mahrem olmayan kadın ve erkeğin tokalaşmaları da şer’an câiz değildir (Günelç, 2005). Dolayısıyla dinîni, dünyasını ve iffetini düşünen kimselerin meşrû olmayan bu gibi durumlardan, dinî ölçü ve ilkelere aykırı çalışma ortamlarından uzak kalmaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kısacası herhangi bir zaruret durumundan ötürü dışarıda bir işte çalışmak zorunda kalan mü’min bir kadının özellikle kadınlı erkekle çalışma ortamlarında yabancı erkeklerle yalnız kalmaması ve onlarla tokalaşmaması gerekir. Her mü’min kadının bu dinî hassasiyeti gözetmesi, önemli bir dinî vecibe ve ahlâki bir sorumluluktur.

4.5. Kadının Çalışmasında Velisinin veya Kocasının İzni

İslâm hukukuna göre; kadın fitratına uygun, kendisine ve güzelliğine zarar vermeyecek bir işi evinde yapabilir. Ancak kocası kendisi için zararlı olabilecek ve aile birliğine zarar verebilecek bir şeyden onu alıkoyabilir. Ayrıca kadının devlet memuru olarak kamusal alanda çalışabilmesi veya evin dışında bir sanatın sahibi olarak mesleğini icra edebilmesi, evlilik ve aile birliğinin veya kocasının iznine ve rızasına bağlıdır (Özdemir, 2022).

İslâm hukuku açısından kocasının izin vermesi, dinî ölçü ve şartların uygun olması durumunda kadının çalışmasına herhangi bir sakınca yoktur. Kadının çalışabilmesi İslâmî şartların uygun olmasına sarsılmaması adına velisine veya kocasının iznine bağlıdır (Demir, 2018). Karaman'a göre de kocasının izni ve rızası olduğu sürece kadının çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur (Karaman, 2005). Bu bağlamda Karaman'ın da dinî ölçü ve ilkeler içerisinde kadının çalışmasına olumlu yaklaştığını söylemek mümkündür. Görüldüğü üzere İslâm hukukuna göre kadının dışarıda herhangi bir işte çalışmasında velisinin ya da kocasının izni şarttır. İslâmî ölçü ve ilkeleri riâyet etmek ve tesettürünü korumak kaydıyla kadının, İslâm'ın ruhuna ve karakterine uygun iş ortamlarında çalışması mümkündür. Ancak velisinin ya da kocasının izni ve rızası olmadan kadının herhangi bir işte çalışması dinen câiz görülmemektedir.

5. Konuyla İlgili Fıkhi Tespitler

1. İslâmî ölçü ve ilkelere riâyet etmek ve İslâm'ın karakterine uygun hareket etmek kaydıyla kadın çalışabilir.
2. Kadının dışarıdaki bir işte çalışması, velisinin ya da kocasının iznine bağlıdır.
3. İslâm hukuku açısından kadın, dinî ölçüler içerisinde mülk edinme ve mülkü üzerinde tasarrufta bulunma, her türlü akdi ve hukuki işlemi yapabilme yetkisine sahiptir.
4. Kadın erkek bir arada çalışma ortamları şer'an câiz değildir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) kadın erkek ihtilâtına müsaade etmemiştir.
5. İslâm'a göre, evin geçimini sağlama, karının ve çocukların nafakasını temin etme görevi erkeğe aittir.
6. İslâm'da çocukların bakım ve yetiştirilmesi görevi birinci derecede anneye aittir.
7. Kadın zengin de fakir de olsa kocası nafakasını temin etmek zorundadır. Kocanın nafaka borcuyla mükellef olabilmesi için evliliğin sahih bir akitle kurulmuş olması ve karının kocasının yanında olması gerekir.
8. Kocasından izinsiz evi terk eden ve kocasına itaat etmeyen kadın, kocasından ayrı kaldığı sürece nâsize sayılır ve nafaka hakkını kaybeder.
9. İslâm'da kadının özellikle devlet başkanlığı ve kadılık gibi yönetim işlerine getirilmesi uygun görülmemiştir.
10. Bir erkeğin mahremi olmayan yabancı bir kadınla yalnız kalması ve yolculuk yapması şer'an câiz değildir. Bir kadının mahremi olmayan bir erkekle tokalaşması dinen haramdır.
11. Cumhura göre, kadının sesi avret değildir. Ancak kadın'ın fitneye sebebiyet verecek ve karşı cinsi tahrik edecek bir naz ve eda ile konuşması câiz değildir.
12. Buluş çağına ermiş her mü'min kadının elleri ve yüzü müstesna olmak üzere örtünmesi ve tesettüre riâyet etmesi dinî bir vecibedir. Kadının tesettüre riâyet etmemesi haramdır.
13. Haklara sahip olma ve haklardan yararlanmanın temeli olan vücûb ve eda ehliyeti bakımından kadın ve erkek eşittir. Ehliyet açısından kadın da tıpkı erkek gibi tüm haklara sahiptir.
14. Mali durumu uygun olduğu halde karısının ve çocukların nafakasını temin etmeyen koca, hâkim kararıyla hapsedilebilir ve karının nafakası temin ettirilebilir.

15. Kocanın karısının nafakasıyla yükümlü olması, kadının evliliğe hazır bir fiziki olgunluğa sahip olmasına bağlıdır.

SONUÇ

Toplumsal hayatın her alanına dinî ölçü ve esaslar içerisinde yön veren İslâm, hem erkeğe hem kadına kendi fitratlarına uygun bir takım sorumluluklar yüklemiş ve insanın doğumundan ölümüne kadar nasıl bir yaşam biçimi sergileyeceğini ortaya koymuştur. Erkek ve kadının çalışma hayatını da birtakım ilkeler doğrultusunda tanzim eden İslâm, bu ilkeler çerçevesinde hareket etmeyi emretmiştir ve çalışma hayatında uyulması gereken dinî ölçülerin sınırını çizmiştir.

Kur'an'da kadının çalışmasına dair detaylı bir delil bulunmamaktadır. Fakihler konuyu Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hâdislerinden ve hanım sahabelerin örnek hayatı üzerinden ele almışlardır. Asr-ı Saadet ve sonrasında genel olarak kadınların tarım, ziraat, ticaret, dokuma ve el işleri, terziilik, dericilik, kısmen devlet işleri (zabıtalık), ebelik- hemşirelik, sağlık hizmetleri, savaşlarda geri hizmetlerde bulunma, sütanneliği ve çocuk bakıcılığı vs. gibi meslekleri icra ettiklerini görmekteyiz. Emevîler ve sonrasında Osmanlı döneminde de kadınların ev işlerine yardım etme ve tarım ziraat başta olmak üzere farklı meslekleri icra ettiklerini söylemek mümkündür. Sanayi Devrimi'nden sonra endüstri alanındaki değişim ve gelişmeler, Batı'da yaşanan sosyal ve kültürel değişim Tanzimat'la birlikte İslâm âlemini de etkilemiş, bunların neticesinde kadınlar kamusal alanda ve sosyal hayatta daha aktif rol almaya ve dışarıdaki çalışma hayatında daha çok yer almaya başlamıştır.

Günümüzde kadınlar yönetici, girişimci, finans, eğitim, gıda, tekstil ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere hızla artan oranlarda en çok hizmet sektöründe çalışma hayatının içerisinde yer almaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.), kadınların evleri ve çocukları ile ilgilenmelerinin kendileri için daha hayırlı olduğunu ve herhangi bir zaruret olmadıkça erkeklerle karma ortamlarda bulunmamalarını emretmiştir. Şâyet kadın zaruret nedeniyle dışarıda çalışmak zorunda kalırsa da, başta tesettürü olmak üzere hal hareketleri ile dinîni, iffetini ve izzetini korumalıdır.

Kadınların erkeklerle karma bir ortamda çalışıp çalışmayacağı konusu fukâhâ arasında ihtilâflı olup bu konu üzerinde henüz bir ittifâk sağlanmış değildir. Kadının çalışmasına olumlu yaklaşanların düşüncesi, temelde Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemindeki hanım sahabelerin örnek hayatına ve kadının çalışmasına engel koyan açık ve detaylı bir dinî hükmün olmamasına dayanmaktadır. Kadının çalışmasını doğru bulmayanların yaklaşımı ise; Kur'an'da evin geçimini sağlama görevinin birinci derecede kocaya verildiği, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sahabe hanımlarına evlerinde kalmalarını kendileri için daha hayırlı olacağını telkin ettiği, kadının çalışmasının kocanın iznine ve kadını çalışmaya mecbur edecek zorunlu bir durumun olmasına bağlı olduğu düşüncesine dayanmaktadır.

Günümüzdeki erkek kadın bir arada (ihtilât) çalışma ortamlarının dinî açıdan sakıncalı olduğunu, tesettürüne ve hareketlerine dikkat etmeyen kadınların harama girebileceğini, çocukların anne sevgisi ve şefkatinden mahrum kalarak sağlıksız bir kişilik kazanacağını, kadınların eşleriyle şiddetli geçimsizlik ve boşamalara varan ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla herhangi bir zaruret olmadıkça kadının dışarıda bir işte çalışmaması, evin düzenini sağlaması ve çocuklarını İslâm ahlâkıyla terbiye etmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İslâm'a göre evin geçimini sağlama, kadının ve çocukların nafakasını temin etme görevi kocaya aittir. Koca; karısının ve çocuklarının yiyecek, giyecek, barınma gibi ihtiyaçlarını örf'e uygun olarak karşılamak zorundadır. Kadın zengin de fakir de olsa koca nafakayı temin etmek zorundadır. Şâyet koca nafakayı temin etmezse kadın mahkeme veya

hâkim yoluyla bu nafakayı takdir ettirebilir. Buna karşılık kadın da evinin düzenini sağlamak ve korumakla, çocuklarını İslâm ahlakıyla yetiştirmekle ve dışarıya karşı iffetini korumakla yükümlüdür. Fukâhâ klasik fıkıh eserlerinden ve İslâm Tarihi literatüründen hareketle kadının çalışmasının kocasının iznine bağlı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla herhangi bir zaruret hâli olmadıkça, kadının velisinin ya da kocasının rızası olmadan dışarıdaki bir işte çalışması, dinî açıdan uygun görülmemektedir.

İslâm hukukunda, mülk edinme ve bu mülk üzerinde çeşitli tasarruflarda bulunma açısından kadın ve erkek aynı haklara sahiptir. Yani kadın mülk edinebilir, varsa malını ticarete kullanabilir, her türlü akdi ve hukuki işlemi yapabilir ve vakıf kurabilir. Kadın hukuki muâmelelerde bulunma hakkına sahiptir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hanım sahabelerin erkeklerle ihtilâtına müsaade etmemiştir. Beş vakit namaz ve Cuma namazına erkeklerle katılmalarına da birtakım düzenlemeler getirmiş, kadınlara erkekleri görmeyecek şekilde ayrı kapılar ve ayrı namaz kılma yerleri tahsis etmiş ve kadınların namazgâhlarının evlerinin köşeleri olduğunu vurgulamıştır. Fukâhâ da Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) örnek hayatından hareketle günümüzdeki erkek kadın bir arada çalışma yerlerine ve kadınların erkeklerle karma ortamlarda bir arada bulunmalarına zaruret yoksa cevaz vermemişlerdir. Zira böyle ortamlarda mü'min erkek ve kadınların günaha girme ihtimali yüksektir. Özetle İslâm, her yönüyle kadının izzetini, onurunu ve iffetini koruma altına almıştır. Kadın, dinî ölçü ve esaslara riâyet etmek kaydıyla İslâmî ölçü ve ilkelere uygun çalışma ortamlarında, kendi fitratına uygun bir işte, iffetini ve tesettürünü de koruyarak çalışabilir. Ancak herhangi bir zaruret yoksa kadının dışarıda bir işte çalışmayıp evinin düzenini sağlaması ve çocuklarını İslâm ahlâkı üzerine yetiştirmesi, aile huzurunun ve toplumsal düzenin sağlanması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Müslüman her kadının bu şuurla ve İslâm'ın ruhuna uygun hareket etmesi kendisi ve ailesi için daha hayırlıdır.

KAYNAKÇA

- Acarlıoğlu, A. (2019). Hz. Peygamber Döneminde Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri. *Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 42(1), 212-232.
- Altınay, R. (2004). Emeviler Döneminde Bazı Yönleriyle Kadın. *EKEV Akademi Dergisi*, 21(8).
- Aydın, M. Â. (1985). *İslâm-Osmanlı Aile Hukuku*. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
- Aydın, M. Â. (2001). *İslâm'da Kadın* (Cilt 24). İstanbul: İSAM / TDV İslâm Ansiklopedisi.
- Beşer, F. (2012). *Hanımlara Özel İlmihal*. İstanbul : Nun Yayınları.
- Beşer, F. (2015). *Güncel Meseleler Dini Çözümler*. İstanbul : Nun Yayınları.
- Çalışırlar, O. (1994). *İslam'da Kadın ve Cinsellik*. İstanbul: Afa Yayınları.
- Çiftçi, M. H. (2020). *İslam Aile Hukuku Bağlamında Kadının Çalışması ve Aile Kurumuna Etkisi, Uluslararası Aile Sempozyumu Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler Bildiriler Kitabı*. Sinop: Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- Demir, Z. (2018, Aralık 15). Kadının Ücret Karşılığı Çalışması Konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'na Gelen Sorular. *Dini Araştırmalar Dergisi*, 21(54), 81-106.
- Döndüren, H. (1995). *Delilleriyle Aile İlmihali*. İstanbul: Erkam Yayınları.

- Döndüren, H. (2016). *Kur'an ve Sünet'e Göre Güncel Fıkhi Meseleler*. İstanbul: Erkam Yayınları.
- el-Buhârî. (2009). *Sahîh-i Buhârî*. (M. Sofuoğlu, Çev.) Ötüken Neşriyat.
- et-Tirmizî. (tarih yok). *Sünen-i Tirmizî*. (A. Davutoğlu, Çev.) Sönmez Neşriyat.
- Güvenç, H. (2005). *Günümüz Meselelerine Fetvalar* (Cilt 1). İstanbul: Yasin Yayınevi.
- Hanbel, A. b. (2001). *el-Müsned* (Cilt 6). Müessesetü'r-Risâle.
- Kahraman, A. (2010). *Fıkıh Usulü*. İstanbul: Rağbet Yayınları.
- Karaman, H. (1974). *Mukayeseli İslâm Hukuku*. İstanbul.
- Karaman, H. (2005). *Günümüzde Çalışan Müslüman Kadının Problemi(Sosyal Hayatta Kadın)*. İstanbul: Ensar Vakfı Yayınları.
- Köse, S. (2014). *Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu*. Konya: Mehir Vakfı Yayınları.
- Özdemir, R. (2022, Aralık 15). İslâm Hukukuna Göre Kadının Mali Hakları. *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*(29), 92-119.
- Savaş, R. (2008). *Çalışma Hayatında Kadın (Hz. Muhammed Devri Örneği)*. İzmir: İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu.
- Savaş, R. (2017-2019). *İslâm'ın İlk Asrında Kadın*. İstanbul: Siyer Yayınları.
- Şemşek, V. (2020). Osmanlı Döneminde Kadının Yeri Üzerine. *IV. Uluslararası Sosyal ve Beşeri İlimler Berlin Konferansı*, (s. 191-200). Kastamonu.
- Şimşek, R. (2021-2022). *İslâm Çalışma Hayatında Kadın*. İslam Düşünce Enstitüsü Akademi, TÜİK.
- Yaman, A. (2012). *İslâm Aile Hukuku*. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
- Yıldırım, M. (2008). İslâm ve Çalışma Hayatı Sempozyumu. *İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları*.